

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

VREDNOSTI KULTURE OBRAZOVNE USTANOVE¹

Bojana Milosavljević²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Institut za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

U radu se pozivamo na Fulanovo određenje moralne posvećenosti i dovodimo je u vezu sa četiri tipa kulture obrazovne ustanove. Tipovi kulture: toksična, hijerarhijska, individualistička i kultura zajednice učenja nosioci su različitih vrednosti koje određuju čemu u obrazovanju težimo. Ukazali smo na autore koji ističu da vrednosti nose potencijal akcije i usmeravaju članove kolektiva u njihovom delovanju. Moralna posvećenost kao zajednička, deljena vizija zaposlenih određuje profesionalni identitet pedagoga kao nosioca širih društvenih promena kulture obrazovne ustanove; čime se prevazilazi neoliberalni koncept pedagoga kao lidera. Kultura zajednice učenja eksplicira vrednosti i pregovara o njima čime se neguje moralna posvećenost promeni kao kolektivom procesu i postignuću. Hijerarhijska, toksična i individualistička kultura, za razliku od kulture zajednice učenja, ne omogućava prilike za ekspliciranje vrednosti, te vrednosti često ostaju skrivene. Radom želimo da ukažemo na važnost koherentnosti u ekspliciranju i negovanju vrednosti.

Ključne reči: vrednosti, kultura obrazovne ustanove, moralna posvećenost, koherentnost.

Uvod

Kultura obrazovne ustanove se najčešće određuje kao relativno ustaljen obrazac koji se izražava kroz sistem vrednosti, uverenja i ponašanja koja dele članovi jedne ustanove i koja ih drži na okupu (Peterson & Deal, 2009; Stoll & Fink, 2000, Vujačić, 2011, prema: Krnjaja, 2016). Kultura obrazovne ustanove, prema rečima Karoline Rinaldi (Carolina Rinaldi) pre svega ima transformativni potencijal za nastanak promena, jer su obrazovne ustanove orijentisane na procese učenja (Rinaldi, 2021). Bruner ističe da je obrazovna ustanova nosilac kulture, a učenje predstavlja ispitivanje postojećih normi-usvajanje određenih normi i odbacivanje drugih (Bruner, 2000). U određenju kulture obrazovne ustanove ističe se da je ona deljen, socijalni i simbolički konstrukt koji određuje ponašanja svojih članova (Njiro, 2016).

Kultura obrazovne ustanove predstavlja okvir i osnovni vodič za ponašanje svojih članova, preko sistema vrednosti čineći određena ponašanja prihvatljivim i poželjnim, dok određena sankcioniše (Peterson & Deal, 2009, str. 19). Majkl Fulan (Micheal Fullan) ističe da su autori koji se bave prome-

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0009-0008-9622-6392>; e-mail: bojana.milosavljevic@f.bg.ac.rs

nama u ustanovama ranije govorili o motivaciji članova da čine instituciju, međutim, on govori da kulturu obrazovne ustanove određuju međusobni odnosi i deljenje smisla koje je utkano u moralnu posvećenost članova kolektiva zajednici, a koje nadilazi nivo pojedinačnih motivacija (Fullan, 2007). Kultura obrazovne ustanove se stoga sagledava organski, ne mehanicistički.

Budući da kultura članove drži na okupu, priroda veze predstavlja kriterijum na osnovu kog autori prave razliku između četiri tipa kulture obrazovne ustanove. Podela na tipove kulture obrazovne ustanove ne znači njihovo realno postojanje u svom totalitetu (Krnjaja, 2016). Obrasci četiri tipa kulture obrazovne ustanove javljaju se u svim obrazovnim ustanovama. Tipovi kulture određuju kvalitet procesa učenja u ustanovi; omogućavaju negovanje različitih odnosa; grade različite slike o detetu i učenju, kao i odnos prema shvatanju profesionalnog identiteta praktičara (Moss, 2018). Tipovi kultura se razlikuju u odnosu na vrstu liderstva kojom su podržani, načine uspostavljanja i vođenja promene i način na koji se shvataju i žive vrednosti.

Određenje vrednosti

Vrednosti određuju karakter društvene zajednice u obrazovnoj ustanovi, delovanje ustanove i način i stepen uključivanje svakog člana u zajednicu (Krnjaja, 2016). Vrednosti predstavljaju opšte prihvaćena verovanja u kulturi obrazovne ustanove o tome šta je ispravno, značajno, poželjno, vredno, kojim ciljevima u obrazovanju težimo. Vrednosti određuju prioritete u onome šta planiramo i činimo u zajednici, samim tim određuju sadržaj i strukturu organizacije življenja u zajednici (Krnjaja, 2016).

Za potrebe ovog rada prikazaćemo četiri tipa kulture obrazovne ustanove: toksična kultura obrazovne ustanove, hijerarhijska kultura obrazovne ustanove, individualistička kultura obrazovne i kultura zajednice učenja i vrednosti koje se ovim tipovima kultura neguju.

Toksična kultura obrazovne ustanove

Toksičnu kulturu obrazovne ustanove određuje povezanost članova zasnovana na nesigurnosti, nedostatku podrške, odnosima obojenim nepoverenjem, diskriminacijom i nejednakostima (Krnjaja, 2016). Vođenje u ovoj kulturi obeleženo je nejasnim porukama, izbegavanjem sukoba, stvaranjem tabora, izostavljanjem važnih informacija, shvatanjem informacije kao sopstvenog resursa koji obezbeđuje određenu poziciju u ustanovi (Stoll & Fink, 2006). Toksičnom kulturom obrazovne ustanove neguju se visoka očekivanja produktivnosti i u isto vreme i jak osećaj nesigurnosti koja je često ekonomske i socijalne prirode (Slunjski, 2016). Toksična kultura reprodukuje svoje obrasce i opstaje uprkos osipanju svojih članova (Slunjski, 2016). Vrednosti u toksičnoj kulturi ustanove nisu eksplicirane i to su netransparentnost, nekritičnost, reprodukovanje odnosa moći. Toksičnu kulturu karakteriše slano napuštanje njenih članova, ali opstajanje uprkos osipanju (Slunjski, 2016).

Hijerarhijska kultura obrazovne ustanove

Hijerarhijska kultura obrazovne ustanove se takođe zasniva na nepoverenju, nesigurnosti i atomizovanosti kolektiva, a glavna odlika je da obrazovne elite uspostavljaju vrednosti i one su neupitne i nepromenljive, ostali članovi treba da ih prihvate kao zdatost (Krnjaja, 2016). U hijerarhijskoj kulturi obrazovne ustanove znanje nije kolektivno vlasništvo i često je svedeno na proceduralno. Odgovor-

nost je delegirana, a vođenje instrukcijsko i transakciono (Stoll & Fink, 1996). Formiraju se timovi, ali tako da rade potpuno odvojeno, a članovi preuzimaju tehničke uloge. U hijerarhijskoj kulturi ustanove vladaju različite vrste formalizovanih odnosa (Krnjaja, 2016). Proces donošenja odluka je centralizovan, postoji izražen stepen nadzora. Odluke se donose na formalnim sastancima, a procedure su krute i često pasiviziraju članove kolektiva, tako da ovakve ustanove reprodukuju odnose moći. Kultura obrazovne ustanove se teško menja, jer je onemogućeno da inicijative poteknu iz svakodnevnih situacija. Donosioci odluka ne preuzimaju odgovornost da stvore podržavajuće prilike za pružanje podrške inicijativama praktičara, već preuzimaju ekspertsku, preskriptivnu ulogu. Vrednosti koje hijerarhijska kultura obrazovne ustanove neguje su pojedinačni uspesi, održavanje odnosa moći, atomizovanost profesionalnog delovanja, traganje za krivcima na nižim nivoima hijerarhije.

Individualistička kultura obrazovne ustanove

Individualistička kultura obrazovne ustanove se zasniva na negovanju individualne posvećenosti učenju, takmičarskom duhu. Očekuje se spoljašnja odgovornost i pravila se ne dovode u pitanje. Prisutno je izbegavanje konflikta, nemešanje u rad drugih stručnih službi. Stručno usavršavanje je u ovakvoj kulturi individualna potreba i izbor na nivou lične preferencije (Miškeljin, 2017). Prihvatljive su i česte priče o uspehu. Slave se pojedinačni uspesi i pojedinci, individualna inicijativa i individualno zalaganje. Rukovodioci i stručnjaci kreiraju promenu, a članovi kolektiva su „resursi” u sprovođenju promene. Preovlađuje delimična obaveštenost i protok informacija jer je odgovornost prebačena na pojedinca i shvaćena kao želja pojedinca i potreba da bude ili ne bude obavešten. Vrednosti individualističke kulture ustanove su takmičarski duh, pojedinačni uspesi, harizmatično liderstvo dobih profesionalaca koji rade individualno.

Kultura zajednice učenja

U kulturi zajednice učenja naglasak je na zajedništvu, jača se kolektivna posvećenost učenju i profesionalnom razvoju kroz zajedničke zadatke i ostvarivanje zajedničkih ciljeva (Wenger, 1998). Učenje je selektivno i kapaciteti se usmeravaju u odnosu na postavljene prioritete kuda idemo i šta hoćemo. Neguje se odnos prema riziku kao prilici da se uči, visoka je tolerancija na greške, one otvaraju prostor za problematizaciju određenih pitanja (Wenger, 1998). Akcije su koordinisane na nivou cele ustanove, vrsta znanja koja se gradi oličena je kroz konstrukt kolektivne mudrosti (Krnjaja, 2016). Neguje se doživljaj zajedničkog vlasništva nad promenom, razrađeni su i stalno se osmišljavaju novi načini protoka informacija, neguje se iskrenost, a kritički odnos prate konstruktivne akcije (Slunjski, 2016). Saradnja je u kulturi zajednice učenja zasnovana na potencijalu sukoba, različitosti i otpora (Fullan, 2005). Uzajamno prilagođavanje se, prema Fulanu, nalazi u prostoru između viška strukture i nedostatka strukture, „u ravnoteži na rubu haosa” (Fullan, 2005, str. 47). Zajednica učenja zasniva se na drugačijem pristupu znanju. Fulan ukazuje da nam nije potrebno znanje, već znanje drugih ljudi da bismo rešavali probleme – socijalna priroda znanja je suštinski za osećaj pripadanja i osećaj smisla (Fullan, 2005). Kultura zajednice učenja, smatraju autori (Fullan 2005; Rinaldi, 2021; Stoll & Fink, 2006,) nosi transformativni potencijal koji nije ograničen „zidovima škole” i upravo zahvaljujući negovanju osećaja moralne svrhe u promišljenim akcijama, kolektivnom mudrošću i vrednostima kvalitetnih odnosa saradnje promene imaju transformativni potencijal. Vrednosti obrazovne ustanove, transformativnim potencijalom promena koje su inicirane akcijom mogu da se prenesu i na šire aspekte

društva (Rinaldi, 2021). Prećutno znanje je u kulturi zajednice učenja transformisano u eksplicitno. Moralna posvećenost kolektiva obrazovne ustanove predstavlja važan osnov dugotrajnih promena. Fulan ističe da je zato potrebno napustiti kulturu vrednovanja logičkog i analitičkog znanja karakterističnu za formalizovan pristup planiranju, jer upravo zbog atomizovanosti ovakvih oblika mišljenja organizacije ne uspevaju da istraju u promeni (Fullan, 2006). Vrednosti kulture zajednice učenja su zajedništvo, partnerstvo, saradnja, povezanost, stvaralaštvo, istraživanje, igra, bezbednost, uvažavanje, različitost, raznovrsnost, otvorenost, usklađenost, poverenje, doprinos, autentičnost, integritet, aktivno učešće, etičnost, kolektivna mudrost, promena.

Moralna posvećenost i njene pedagoške implikacije

Dve osnovne pokretačke snage kolektivne moralne posvećenosti su znanje i deljenje smisla (Fullan, 2005). Društva danas konstantno generišu preopterećenost i kompleksnost, pa je uloga pedagoga u promovisanju koherentnosti kao principa u negovanju vrednosti (Fullan, 2007). Fulan ističe da na ovaj način borba za bolji svet nije apstraktna, niti utopistička, već da podrškom na različitim nivoima obrazovanja, učenjem i usavršavanjem unutar ustanove, ekspliciranjem vrednosti i istraživačkim pristupom praksi se jača i neguje kapacitet obrazovnih ustanova za njihovu promenu. Pedagoška profesija je uvođenjem koncepta moralne posvećenosti kolektiva proširena tako da prevazilazi neoliberalno stanovište pedagoga kao *menadžera dobre škole* (Fullan, 2007).

Budući da smo u radu ukazali da vrednosti određuju prioritete našeg delovanja i istakli važnost negovanja koherentnosti ukoliko se opredelimo da negujemo kulturu zajednice učenja ne možemo je graditi na takmičenju i slavljenju individualnih uspeha i vrednovanju zajedništva i različitih načina učešća. Koherentnost akcija i reflektivni pristup praksi zahtevaju izražen nivo ekspliciranja vrednosti i odluke u šta verujemo i ka čemu stremimo.

Fulan ukazuje na odnos državnih škola i demokratije kao osnove negovanja moralne posvećenosti i ističe da je za građenje zajednice koja uči od suštinskog značaja da ona bude javna (Fullan, 2007). Menjanje kulture obrazovne ustanove zahteva koherentnost i različitih nivoa obrazovanja i pristupe kojima možemo podržati praksu. Istraživači bi trebalo da neguju one pristupe praksi koji vode akciji, modeluju proces istraživanja, jer je kultura obrazovne ustanove uvek jedinstvena i nastaje u određenom kontekstu. Karolina Rinaldi ukazuje na širu društvenu perspektivu i da je neophodno graditi takve odnose da se društvenim merama neguje smanjenje socijalnih razlika i izjednačavanje socijalnih grupa (Rinaldi, 2021).

Navedeni tipovi kulture obrazovne ustanove mogu pomoći pedagogu da preispituje kulturu ustanove u kojoj radi, da postiže zajedničko razumevanje sa drugim članovima kolektiva u kom pravcu se odvija promena u skladu sa prihvaćenim vrednostima.

Literatura

- Bruner, J. (2000). *Kultura obrazovanja*. Zagreb: Educa.
- Fullan, M. (2005). *Sile promene: Nastavak*. Beograd: SEDP.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change*. New York: Columbia University.
- Krnjaja, Ž. (2016). *Gde stanuje kvalitet: Knjiga 3: Razvijanje prakse dečjeg vrtića*. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju.

- Miškeljin, L. (2017). Od autonomije profesije ka kolaborativnom profesionalizmu. U Z.Mijić (ur.), *Kompetencije vaspitača za društvo znanja* (str. 39–46). Kikinda: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.
- Moss, P. (2018). *Alternative Narratives in Early Childhood*. London: Routledge.
- Njiro, E. (2016). Understanding Quality Culture in Assuring Learning at Higher Education Institutions. *Journal of Educational Policy and Entrepreneurial Research*, 3(2), 79–92.
- Peterson, K. D., & Deal, T. E. (2009). *Shaping School Culture: Pitfalls, Paradoxes, and Promises*. New York: Jossey-Bass.
- Rinaldi, C. (2021). *In Dialogue with Reggio Emilia: Listening, researching and learning* London: Routledge.
- Slunjski, E. (2016). *Izvan okvira 2: Od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice učenja*. Zagreb: Element.
- Stoll, L., & Fink, D. (1996). *Mijenjajmo naše škole: Kako unaprijediti djelotvornost i kvalitetu škola*. Zagreb: Educa.
- Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning as a social system. *Systems Thinker*, 9(5), 1–5.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd : Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. – Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024